

ОСНОВЫ ОБУЧЕНИЯ АСТРОНОМИИ В АКАДЕМИЧЕСКИХ ЛИЦЕЯХ ГУМАНИТАРНОГО ПРОФИЛЯ

Турсунов Кахор Шоназарович

Доктор педагогических наук, профессор.

Каршинский инженерно–экономический институт (РУз., г. Карши)

Эгамбердиева Озода Шухратовна

Соискатель кафедры «Общая физики»

Каршинский государственный университет (РУз., г. Карши)

Поскольку пока еще отсутствует специальная методическая литература по обучению астрономии для академических лицеев, то для этой цели в качестве руководства, учитель пока может пользоваться существующей литературой по методике преподавания астрономии в средней общеобразовательной школе. Её достаточно много [1–2], и многие методологические и дидактические аспекты преподавания астрономии в них являются, естественно, основой и для обучения астрономии в лицеях. Вместе с тем не следует забывать и о некоторых существующих особенностях и специфике обучения астрономии в академических лицеях. Прежде всего, эти особенности связаны с дифференциацией академических лицеев по направлениям (гуманитарный, физико–математический и т.д.).

О некоторых основных особенностях и методических приемах обучения астрономии в академических лицеях остановимся ниже. В последние годы достаточно много работ посвящено решению этой проблемы, в частности и работы автора [3].

Мировоззренческий потенциал современной астрономии велик. Знакомясь с астрономической картиной мира, с космическими явлениями и процессами, протекающими в недрах Вселенной, учащиеся получают представления о действиях известных им физических законов и закономерностей в необычных условиях космоса. Это не только расширяет кругозор учащихся, но и позволяет глубже усвоить ряд принципиально важных вопросов курса физики и техники.

При разработке содержания астрономического образования для академических лицеев гуманитарного профиля, исходя из цели обучения и согласно государственному стандарту астрономического образования, мы

считали, что содержание должно отражать основы астрономической науки. Оно должно учитывать особенности мышления учащихся, имеющих склонностей к изучению гуманитарных дисциплин. А обучение учащихся фундаментальным теориям, законам и идеям астрономии должно иметь практическую, политехническую и гуманитарную направленность, и в результате подводить к мировоззренческим и методологическим выводам.

Курс астрономии в гуманитарных лицеях обязан существенно отличаться по целям, объему содержанию и, естественно, методами обучения (см. Таблицу 1). Он должен, прежде всего, давать учащимся общеобразовательную подготовку и учитывать специфику их будущих профессий.

Обучения астрономии в упомянутых образовательных учреждениях (в гуманитарных лицеях) должно преследовать следующие цели:

- изучение основных астрономических явлений и идей, формирование основных понятий;
- воспитание интереса к миру астрономических явлений;
- развитие познавательных способностей учащихся;
- формирование современного научного мировоззрения относительно мироздания;
- иметь представление о развитии прикладных направлений изучения космоса в будущем, в системе «Человек – Космос».

Объем политехнических умений для учащихся такого рода общеобразовательных учреждений невелик, для них надо упростить и уменьшить объем лабораторно практических занятий. Такого рода занятия должны, соответственно, носить наблюдательный (т.е. строится на базе астрономических наблюдений), качественный и тренировочный характер.

Учитывая тот факт, что учащиеся таких школ в основном не имеют склонности к абстрактному, теоретическому мышлению, по сему следует избегать сложных математических выводов, не делать акценты на строгие определения и абстрактные астрономические понятия.

Кроме того, при организации учебно–воспитательного процесса при обучении астрономии следует обратить внимания на следующие факторы:

–с целью гуманитаризации обучения, целесообразно усилить исторический подход к обучению и заострить внимание учащихся на истории становления научных взглядов, идей и космологических представлений;

–исторические обзоры, посвященные открытию основных законов небесной механики, астрофизики, биографии ученых (Кто был предшественником ученого в изучении рассматриваемого явления? Какова была историческая обстановка в стране, где он жил и творил?);

–широко использовать художественные произведения. Различные приемы использования отрывков из художественной литературы (Назовите астрономического явления, которое описывается в зачитанном отрывке? Составьте задачку, используя предложенный вам текст. Дайте объяснения с физической точки зрения описанному астрономическому явлению?);

–широко пользоваться научно–популярной и научно–фантастической литературой;

–при объяснениях учебного материала широко применять такие методы, как аналогия, образность, сравнения, моделирование и т.д.;

–широко применять наглядные пособия, компьютерные технологии и другие средства;

–использовать в обучении средства занимательности (занимательные задачи, парадоксы, викторины и др.);

–применять различные формы уроков, в том числе нетрадиционные;

–многие астрономические явления изучать на базе наблюдательных уроков.

Современная астрономия, оперирующая грандиозными пространственно–временными масштабами и экстремальными значениями состояний (температуры, давлений, плотности и др.) различных форм материи, приобщает учащихся к такой разновидности абстрактно–логического мышления, которую можно было бы назвать "космическим мышлением". Едва ли нужно доказывать, насколько необходимо нетрадиционное творческое мышление людям, работающим с современной техникой и создающим своими руками материально–техническую базу.

Уроки астрономии помогают учащимся осознать грандиозность и масштабность космических свершений, понять необходимость международного

сотрудничества в освоении космоса и почувствовать, что познание тайн Вселенной должно делать людей добрыми и гуманными.

Являясь мировоззренческим, общеобразовательным учебным предметом, вносящим немалый вклад в образованность и общую культуру учащихся, астрономия должна дать им ряд умений и практических навыков. К их числу относится умение объяснять различные астрономические явления – восход и заход светил, смену времен года, смену лунных фаз, затмения Луны и Солнца, периодическое появление комет и метеоров, неисчерпаемости энергии Солнца и звезд и т.д.

В курсе астрономии учащиеся гуманитарных лицеев ознакомятся со звездным небом, важнейшими яркими навигационными звездами, простейшими способами ориентировки по небесным светилам. Они приобретают навыки работы с подвижной картой звездного неба, астрономическими календарями, справочниками и школьными телескопами.

Также следует отметить, что изучение строения Солнечной системы, Галактики и их систем, занятия, связанные с астрономическими наблюдениями, в особенности, имеют немаловажное значение для эстетического и нравственного воспитания учащихся [4].

Курс астрономии для академических лицеев гуманитарного профиля должен давать учащимся общеобразовательную подготовку и учитывать специфику их будущей профессиональной деятельности. В курс астрономии для них нет необходимости включать астрономический практикум, можно сильно упростить характер практических занятий по решению задач и лабораторных работ по наблюдениям. В курсе астрономии для гуманитариев предпочтение должно быть отдано на занимательности содержания излагаемого материала, на практических занятиях иметь дело главным образом с качественными и тренировочными задачами.

При изложении учебного материала на уроках необходимо учитывать, что учащиеся гуманитарных лицеев, как правило, не имеют склонности к абстрактному теоретическому мышлению. Поэтому следует избегать сложных математических выводов.

С целью гуманитаризации астрономического образования целесообразно усилить исторический подход к обучению [5]. Основные разделы курса астрономии полезно завершить рассмотрением истории становления научных взглядов на соответствующую область знания. Такие исторические экскурсы

позволяют проследить диалектику процесса познания. Желательно знакомить учащихся с историей наиболее важных, часто встречаемых в природе законов, в частности астрономических (небесной механики, излучения абсолютно черных тел и др.), биографиями ученых, особенно создателей средневековой астрономии—знаменитых астрономов Востока, что имеет не только познавательное, но и большое воспитательное значение. Трудлюбие, скромность, преданность Родине, гражданская активность многих ученых—астрономов являются примерами достойными подражания.

В процессе преподавания астрономии необходимо широко использовать художественную литературу [6]. Приемы использования отрывков из художественных произведений на уроках астрономии разнообразны. Одни из них включаются учителем в объяснение учебного материала, другие используются им в виде разнообразных заданий для учащихся. Можно предлагать школьникам самим выписывать цитаты из книг, в которых речь идет о том или ином астрономическом явлении (особо часто такого характера материалы в виде прозы или поэзии встречаются в произведениях классиков), а затем устраивать обсуждения сделанных ими выписок в классе.

Использования заданий, связанных с изучением истории, литературы и других предметов гуманитарного цикла, будут способствовать гуманитаризации курса астрономии, облегчению его усвоения учащимися. Этому же должны содействовать доходчивость и образность объяснения учителем нового материала, широкое применение астрономических наблюдений (в частности и самостоятельных) и ЭВМ, организация уроков на базе современных информационных технологий, разнообразие форм организации учебного процесса (урок—лекция, беседа, нетрадиционные уроки, конференции и др.), использование средств занимательности обучения, на основе построения кроссвордов, ребусов, имеющих астрономическое содержание, показ эффектных опытов, при решении задач – парадоксов, задач исторического содержания и др.

Таблица 1.

Цели и методы обучения астрономии в академических лицеях гуманитарного профиля

Литература:

1.Мамадазимов М. Методологические и дидактические основы содержания астрономии и методы ее обучения в системе непрерывного образования.–Ташкент, «Фан», 2004.– 215 с.

2.Какhor SH. Tursunov, Makhmanov Ergash. Methodology forming the concepts of astronomy and cosmonautics in initial classes.– International Journal of Advanced Science and Technology Vol. 29, No. 9s, (2020), pp. 6321–6325

3.Турсунов К.Ш. Теоретические основы и реализация фреймового подхода в обучении физики (Монография).–Ташкент, “Ворис–нашриёти”, 2020.

4.Турсунов К.Ш., Узокова Г.С. Теоретические аспекты интеграции содержания естественнонаучного образования.–Россия, научно–практический электронный журнал: «Аллея Наука».–с. 497–502.–№9(48)., сентябрь, 2020.

5.Турсунов К.Ш., Холов У.Р. Основы обучения астрономии в академических лицеях гуманитарного профиля и профессиональных колледжах. Россия, г.Чита, ж: «Молодой учёный».–с.1565–1568.–№11.–2016

6.Ларина Г.А. Поэзия на уроках астрономии.–//Физика в школе.– 2002.– №3.–с.43–45.

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРА	
Фамилия, имя и отчество автора:	Турсунов Кахор Шоназарович
Ученая степень и звание:	Доктор педагогический наук, профессор
Должность:	проф. кафедры «Физика и электроника»
Место работы:	РУз. Каршинский инженерно–экономический институт
Адрес электронной почты:	E–mail: E–mail: <u>qardu–qahhor@mail.ru</u>
Нужен печатный экземпляр	1
Почтовый адрес:	Республики Узбекистан 180100 – город Карши, улица Мустакиллик– дом – 225.
Рубрика	Педагогика
Сотивий тел.	+99890–716–52–11.
Домашний тел.:	(8–375) 223–07–56.

References:

1. N. Dilova, M. Saidova., Formative Assessment Of Students 'Knowledge As An Innovative Approach To Education. The American Journal of Social Science and Education Innovations// THE AMERICAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE AND EDUCATION INNOVATIONS (TAJSSEI) SJIF-5.525 DOI-10.37547/TAJSSEI// December 05, 2020 | Pages: 190-196.
2. 21. N. Dilova, M. Saidova., INNOVATIVE APPROACH TO EDUCATION IS A FACTOR FOR DEVELOPING NEW KNOWLEDGE, COMPETENCE AND PERSONAL QUALITIES// Publishedby: TRANSA sian Research Jou rnal AJMR: Asian Journal of Multidimen sional Research (ADoubleBlind Refer eed & Peer Revie we dInternational Journ al)// January, 2021
3. Dilova N. G., Saidova M. J. Formative assessment of students' knowledge as an innovative approach to education //The American Journal of Social Science and Education Innovations. – 2020. – T. 2. – №. 12. – C. 190-196.
4. Saidova M. EDUCATE STUDENTS BY SOLVING TEXTUAL PROBLEMS //European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences. – 2019. – T. 2019.
5. Saidova M. J. Methods and Importance of Using Innovative Technologies in Learning Concenter “Decimal” at Teaching Process of Math in Primary Schools //www. auris-verlag. de.–2017. – 2017.
6. Jonpulatovna S. M., Qizi I. M. F. An integrated approach to the use of pedagogical technologies in primary school mathematics //Middle European Scientific Bulletin. – 2021. – T. 8.
7. Saidova Mohinur Jonpulatovna, & Ibrahimova Mohichehra Furkat Qizi. (2021). Improve Pupils' Knowledge and Personal Qualities Through Educational Tools in Elementary Mathematics Classes. Middle European Scientific Bulletin, 8.
8. Saidova M. J. The Use of Various Forms in Teaching Future Primary School Teachers Through Distance Learning //Eurasian Journal of Humanities and Social Sciences. – 2022. – T. 5. – C. 103-107.
9. Jonpo'latovna S. M., Komilqizi K. K. The Use of Information Technology in Solving Problems in Mathematics Lessons in Elementary School //European Journal of Life Safety and Stability (2660-9630). – 2021. – T. 12. – C. 170-179.
10. Saidova M. J. Teaching future primary school teachers to pass mathematics lessons through innovative technologies //EPRA International Journal of Research and Development (IJRD). – T. 5. – C. 254-261.
11. Saidova Mohinur Jonpo'latovna, & Fayziyeva Marjona Amonjonovna. (2022). First Improving the quality of education through the use of individual assignments in classroom mathematics lessons. Eurasian Journal of Humanities and Social Sciences, 6, 13–20.
12. Saidova M. J. Directions and Content of Educational Information //European Journal of Life Safety and Stability (2660-9630). – 2021. – T. 12. – C. 210-217.
13. Jonpolatovna, S. M., & Gulomovna, U. S. (2021). Effectiveness of the Use of Information Technologies in Fulfilling Creative Tasks in Primary School Mathematics. European Journal of Life Safety and Stability (2660-9630), 11, 26-